

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА^{1*}

DOI: 10.5281/zenodo.20094448 <https://zenodo.org/record/20094448>

Новый номер нашего журнала получил четкую проблемную ориентацию. Он нацелен на раскрытие двух основных тем. Одна из них касается роли планирования в современной экономической действительности. Эта тема становится как нельзя актуальной по мере того, как обнаруживается кризис неоллиберальной экономической модели, опиравшейся на мифологию «невидимой руки рынка», а перспективы применения плановых методов обогатились опытом их использования в КНР.

В статьях, посвященных этой проблематике (в том числе двух наших зарубежных коллег – Дэвида Котца и Эла Кэмпбелла), анализируется неоднозначный опыт применения плановых методов и вопросы противоречивого сочетания плана и рынка. В статье С.Д. Бодрунова горизонты взгляда на эти проблемы расширяются, и ставится вопрос о переходе от дихотомии плана и рынка к глобальному управлению. В рамках того же тематического направления наш журнал продолжает републикацию статей своего основателя – А.В. Бузгалина. Наконец, к этой же тематике в определенном смысле примыкает и статья С.Д. Бодрунова, помещенная в рубрике «Междисциплинарные исследования», поскольку она продолжает тренд, заданный в статье о переходе к глобальному управлению – теперь рассматриваются уже вопросы реализации самого глобального управления, в том числе и под углом зрения китайского опыта.

Вторая тема носит характер исторической ретроспективы, но это ретроспектива такого рода, которая затрагивает чувствительные моменты сегодняшней экономической реальности России. Речь идет о политике «перестройки» и последовавших за ней «радикальных экономических реформ», которые во многом определили облик современной экономической системы России. В статье С.А. Толкачева анализируется характер собственно периода «перестройки» в сравнении с перестройкой Д. Трампа в США, которые обе характеризуются как консервативные. В статье А.И. Колганова показано, как из кризиса политики «перестройки» вывели «радикальные рыночные реформы», в корне отличавшиеся от нее по замыслу и целям. Статья К.А. Хубиева затрагивает темы, которые усиленно замалчивались как в период «перестройки», так и десятилетия спустя – проблемы альтернативы курсу «радикальных

¹ *Колганов Андрей Иванович*, доктор экономических наук, профессор, заведующий Лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (onaglo@mail.ru).

* *Цитирование:* Колганов А.И. Вступительное слово выпускающего редактора // Вопросы политической экономии. 2026. № 2(46). С. 28-29.

рыночных реформ» (в том числе предлагавшиеся учеными МГУ), и проблемы экономической результативности курса, осуществленного «реформаторами».

Среди других материалов номера можно отметить две статьи по истории экономической мысли, одна из которых посвящена восстановлению исторической памяти о первом переводчике «Капитала» Н.Ф. Даниельсоне, а другая – методологическим основаниям теории Дж.М. Кейнса. Хотелось бы также обратить внимание на статьи двух молодых ученых – М. Крещука, препарирующего не слишком удачную попытку «аналитического марксизма» соединить, путем поворота к позитивистскому методу, марксистский и неоклассический подходы к экономической теории, и Д. Сараквашина, предпринявшего обстоятельный теоретический разбор противоречий современной финансиализации.

Надеюсь, что представленные в номере статьи вызовут неизменный интерес у наших читателей.

Главный редактор журнала
«Вопросы политической экономии»,
доктор экономических наук, профессор
Колганов Андрей Иванович